

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15151346>

ҒАЛЛАНИНГ ЗАНГ КАСАЛЛИГИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

Қўчқоров А.М.

Термиз давлат муҳандислик ва агротехнологиялар университети Агробиология
факультети “Ўсимликлар ҳимояси, агрохимё ва агротупроқшунослик”
кафедраси доценти в.б, биология фанлари номзоди

E-mail: aquchqorov1962@mail.ru

АННОТАЦИЯ

*Ушбу мақолада ғалла экинларида учрайдиган ва катта иқтисодий зарар
етказадиган занг касаллиги ва унга қарши самарали агротехник ҳамда кимёвий
кураш усулларини қўллаш ҳақида тавсиялар баён этилган.*

***Калит сўзлар:** Ғалла экинлари, касаллик, занг, поя, қўнғир, сариқ, самарали,
агротехник, кимёвий, усуллар, қўллаш, ҳосилдорлик ва бошқалар.*

АННОТАЦИЯ

*В этой статье изложены рекомендации по применению эффективных
агротехнических и химических мер борьбы с широко распространённой и
большой экономически вредной ржавчинной болезни зерновых культур.*

***Ключевые слова:** Зерновые культуры, болезнь, ржавчина, стеблевая,
бурая, жёлтая, эффективный, агротехнический, химический, методы,
применение, урожайность и другие.*

КИРИШ

Ўзбек ҳалқида азалдан “Арпа буғдой ош экан, олтин кумуш тош экан”
деган мақол бор. Бу мақолда жуда чуқур ҳаётий ва фалсафий маъно борлиги
кўриниб турибди.

Маълумки, ғалла ризқ-рўзимиз, у ҳалқимизнинг нон ва нон маҳсулотларига
бўлган эҳтиёжини қондириш учун етиштирилади, чунки ҳалқимиз нон ва нон
маҳсулотларидан тайёрланадиган таомларни хуш кўриб кўп истеъмол қилади.

Ана шундай улкан ва муҳим эҳтиёжни қондириш мақсадида тинмай меҳнат қилаётган фермерларимиз, агрокластерлар ғаллани парваришлаш жараёнида асосий офат бўлган “занг касаллиги”дан ўз вақтида олинадиган ҳосилни ҳимоя қилишни амалга оширишлари биринчи галдаги ўта муҳим долзарб масаладир. Бундай зарурий ташкилий ишларни бажариш баҳор ҳавосининг қандай келишига ҳам боғлиқ, албатта. Ота-боболаримиз ўз кузатишларига асосланиб “йил йилга ўхшамайди, деҳқончилик ҳам шунга боғлиқ” дейишган. Бу эса йилнинг қандай келиши ва фарқли ўлароқ олинган натижа билан изоҳланган.

Ғаллазорларда касалликлар, зараркунандалар ва бегона ўтларга қарши курашиш фақатгина ҳосилдорликни сақлаб қолмасдан, балки унинг сифатига ҳам ижобий таъсир этади. БМТ қошидаги ФАО ташкилоти экспертларининг маълумотларига қараганда ер юзида ҳар йили жами экиладиган қишлоқ хўжалик экинлари майдонларининг тахминан 1065 млн. гектаридан 25 % ига, яъни 213 млн. гектарига буғдой экиб келинади ва олинган дон ҳосили эса 619 млн.тоннадан иборатдир. Агарда занг касалликларига қарши ўз вақтида кураш чоралари олиб борилмаса ҳосилнинг 30-40 %и нобуд бўлиши исботланган [4].

Республикаимиз бўйича бу йил ҳам 1 млн гектардан кўпроқ майдонда ғалла экинлари етиштирилмоқда, ҳосилдорлиги суғориладиган майдонларда 80-90 центнергача қайд этилган илғор фермерлар сони йилдан-йилга ошиб бормоқда.

Ҳурматли Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг таъкидлашича, бундай юқори ҳосил олишда замонавий уруғчилик тизимини шакллантириш, бошоқли дон экинларини юқори агротехника асосида парвариш қилиш, ўғитлаш ва суғориш ишларини муттасил сифатли ўтказиш билан бир қаторда уларни касаллик ва зараркунандалардан ўз вақтида ҳимоя қилиш муҳим бўлиб ҳисобланади.

Ҳар йилгидек ғалла ҳосили бўйича мамлакатимиз миқёсида юқори марралар кўзланган. Жорий йилда вилоятимизда эса ғалла майдонлари жами 89325 гектар бўлиб ялпи ҳосил режаси 665000 тоннадан иборат.

Вилоят шароитида турли хил зараркунандалар ва касалликлар бу йилги қиш фаслининг илиқ ва қуруқ келиши натижасида талофатсиз қишловдан чиқиб баҳор ҳавосининг салқин ва серёғин бўлиши ҳисобига тез ривожланиши, кўплаб майдонларга тарқалиши ҳамда ҳосилга жиддий зарар етказиши хавфи мавжуд.

Шу нуқтаи-назардан келиб чиқиб ушбу мақолада миришкор дехқон ва фермерлар ҳамда агрокластерлар учун ғаллани етиштириш вақтида, айниқса жуда хавфли бўлган занг касалликларига қарши илмий ва амалий асосланган самарали кураш чора-тадбирлари бўйича тавсияларимизни баён этамиз.

МЕТОДОЛОГИЯ

Мазкур мавзу бўйича М.И.Дементьеванинг фитопатологик тадқиқотлар услубияти (1985) ҳамда кузатиш, таққослаш ва таҳлилий усуллардан кенг фойдаланилди. Бундан ташқари, БМТ қошидаги ФАО ташкилотининг маълумотларидан ҳам фойдаланилди.

НАТИЖАЛАР

Кўп йиллик тадқиқотлардан маълумки, вилоят бўйича ғалла майдонларида 3 хил кўринишдаги занг, яъни поя, сариқ ва кўнғир занг касалликлари эрта баҳорда кўп тарқалиши мумкин ва катта зарар келтириши эҳтимолдан холи эмас. Занг касаллигининг кўзгатувчилари юксак ёки юқори замбуруғлар гуруҳининг *Basidiomycetes*-Базидиомицетлар синфи, *Uredinales* - занг замбуруғлари тартиби, *Puccinia* –пукциниялар туркуми ҳисобланади. Улар қуйидаги турларга бўлинади:

- 1) поя занги – *Puccinia graminis*, *P. graminis f. secalis*, *P.g.f tritici*, *P.g.f avenae*;
- 2) кўнғир занг- *Puccinia triticina* ;
- 3) сариқ занг-*Puccinia striiformis*.

Бу замбуруғлар икки хўжайинли-буғдой ва зирқда текинхўрлик билан ҳаёт кечирувчи паразитлардир. Улар баҳорги, ёзги, қишги тараққиёт жараёнига эга бўлиб спермацийлар, эцидиоспоралар, урединиоспоралар, телиоспоралар, базидиоспоралар шаклидаги спораларни ҳосил қилиб кўпаяди ва ривожланади.

Амалий тажрибалардан маълумки, занг касалликлари баҳорда ёгингарчиликлар кўп, сернам ва харорат паст бўлган йиллари 30-40 % гача ҳосилни нобуд қилиши мумкинлиги кузатилган. Занг касаллиги эпифитотийси шароитида 50-60 % ва ундан ҳам кўп миқдорда ҳосил нобуд бўлган. Бунга мисол қилиб 1999 йилда Сурхондарё вилояти ғаллазорларида юз берган “занг эпифитотийси” муаммосини ва унга қарши курашишнинг машаққатларини эслатиб ўтиш ўринлидир.

ЗАНГ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ БУҒДОЙ ҲОСИЛИГА ТАЪСИРИ (Найчалашнинг охири-байроқ барг чиқариш даври)

1-жадвал

<i>Занг касалликларининг номи</i>	<i>Касаллик билан зарарланиш даражалари,%</i>	<i>Касаллик таъсирида дон ҳосилининг йўқотилиш эҳтимоли,%</i>
Кўнғир занг	Паст (10 -20 %) Ўртача (30-40 %) Кучли (60-80 %) Жуда кучли (90-100 %) %)	4-10 15-22 34-43 45-50
Сариқ занг	Паст (10 -20 %) Ўртача (30-40 %) Кучли (60-80 %) Жуда кучли (90- 100 %) %)	8-15 21-27 39-51 58-85

Ҳозирги вақтда зангга қарши 2 хил усул ёрдамида, яъни 1-нчи усул етиштирилаётган бугдой навларининг касалликка қарши чидамлилигини ошириш мақсадида агротехник чора-тадбирларни ва 2-нчи усул олдини олиш (профилактика) ҳамда занг пайдо бўлган майдонларда касалликни тўлиқ йўқ қилиш мақсадида кимёвий усулдан фойдаланиш тавсия этилади.

1.Занг касалликларига қарши агротехник кураш чоралари: Агротехник чоралардан кўзланган асосий мақсад ғаллазорларда занг касаллигининг ривожланиши учун ноқулай шароит яратиш ва ғалла экинларининг чидамлилигини оширишдир. Бунинг учун ғаллани юқори агротехника шароитида парваришлаш, ўз вақтида ўғитлаш, шарбат суви бериш ва баргидан суспензия қилиш, дала ичидаги ва четларидаги бошоқдош ва бошқа турдаги бегона ўтларни йўқотишни ташкиллаштириш мақсадга мувофиқдир. Баргидан суспензия усулида озиклантириш жаҳон ғаллачилиги амалиётида фойдали тадбир сифатида кўп қўлланилади. Бу усулда озиклантириш бугдой ўсимлигининг фотосинтез ва моддалар алмашинув жараёнини жадаллаштиради, баргда органик моддалар кўпаяди ва яшилликлик узоқ муддат сақланади, барг пластинкасининг қалинлашиши эса ғалланинг бардошлилигини

ошишига, яъни занг замбуруғларининг баргни зарарлашига тўсқинлик қилишига олиб келади. Натижада буғдой ўсимлигининг ўсиши ва ривожланиши тезлашади, ҳосил тўплаши учун энергияси кучаяди. Суспензия усулида барги орқали озиқлантиришни макро ва микроўғитлар билан бойитилган аралаш ўғитлар асосида ҳар 15-20 кунда март ойида 1 марта, апрель ойида эса имкони борича 2 марта ўтказилса юқори самарадорликка эришилади. Бу эса ўз навбатида ғалла ҳосилини гектарига 2-3 центнерга, дон таркибидаги оксил миқдорини эса 1,5-2 % гача ошишини таъминлайди [2].

2. Занг касалликларига қарши кимёвий кураш чоралари:

Ҳозирги кунда занг касалликларининг ғалла ҳосилига етказадиган зарарининг олдини олиш учун энг ишончли ва самарали усули бу кимёвий кураш бўлиб уни қўллаш агротехник усул билан уйғунлашган ҳолда ғалла майдонларида занг касаллигини бартараф этишнинг тезкор чорасидир.

Вилоятимизда занг касаллигига қарши муваффақиятли курашиш учун етарли миқдорда Ўзбекистонда қўллаш учун рухсат этилган юқори таъсирчан кимёвий фунгицид препаратларининг захираси яратилган. Бу кимёвий фунгицид препаратлари бир йўла бошқа замбуруғли септориоз, барг доғланишлари ва уншудринг касалликларига ҳам самарали таъсир қилади. Апрель ойида занг касалликлари аниқланган ҳар бир далада қай даражада занг тарқалганлигидан қатъий-назар зудлик билан 2-нчи жадвалда кўрсатилган бирор-бир фунгицид билан олдин “ўчоқ” жойларини “К-45” русумли моторли ва елкага осиладиган қўл пуркагич аппаратлари ёрдамида паст босимда яхшилаб ўсимликларни шилқиллатиб ювиб сепилади, сўнг ОВХ-600 ва штангали пуркагичлар билан ёппасига далаларга кимёвий ишлов берилади. Бундай ишловни касалликнинг яна қайтадан пайдо бўлиши ва обу-ҳаво башоратлари маълумотларига асосланган ҳолда такрорлаш мумкин. Тадқиқотларда зангга қарши энг самарадор фунгицидларнинг таъсири кўпи билан 30-35 кунгача сақланиши аниқланган.

Айни кунларда вилоятимизнинг аксарият ғалла майдонларида занг касаллигининг пайдо бўлиши ва тарқалишини аниқлаш бўйича мониторинг ишлари олиб боримокда. Занг касаллигига қарши кимёвий усулда курашиш қуйидаги 2-жадвал асосида амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир.

ҒАЛЛАНИНГ ЗАНГ КАСАЛЛИКЛАРИГА ҚАРШИ КИМӨВИЙ КУРАШ

2-жадвал

<i>Касалликларнинг номи</i>	<i>Қачон кимёвий пуркаш ўтказилади</i>	<i>Қўлланиладиган кимёвий фунгицид препаратларининг номлари ва меъёрлари (л/га, т/га ёки кг/га)</i>
Қўнғир ва сариқ занг касалликлари	Ғаллазорларда 10 % ва ундан кўп миқдорда ўсимликларнинг баргларида 1-2 тадан занг ёстиқчаси (занг пустиласи) аниқланган бўлса	1.Альто-Супер-0,3 л/га 2.Фоликур-БТ-0,3-0,5 л/га 3.Импакт- 0,25-0,5 л/га 4.Колосаль-0,3-0,5 л/га 5.Титул-0,260 л/га 6.Титул дуо-0,2 л/га 7.Зангид-0,3-0,5 л/га 8.Рекс дуо-0,4-0,6 л/га 9.Топкроп-0,3 л/га билан гектарига 300-400 литр ишчи эритма тайёрлаб пуркалади.

МУХОКАМА

Шуни алоҳида эслатиб ўтиш керакки, занг касаллигига қарши кураш чоратадбирларининг юқори ташкилий даражада уюшқоқлик билан ўтказилиши, зангга қарши кураш бўйича вилоят ва туманлар ҳокимликлари қошида штаб тузиш, кимёвий фунгицид препаратларини пуркаш техникалари билан таъминланган марказлашган отрядни шакллантириш, туманлардаги ўсимликларни ҳимоя қилиш бўйича ҳудудий агрономлар ва кузатувчиларнинг далаларни зарарланганлик даражасини ҳаққоний ҳолатини аниқлашлари асосида дастлаб касаллик пайдо бўлган ўчоқларида, яъни ўйдим-ўйдим жойларда кимёвий ишлов бериб зарарсизлантириш, сўнгра эса бутун далаларга зангга қарши ёппасига бир бошидан профилактика сифатида фунгицидларни пуркаш тавсия этилади.

ХУЛОСА

Юқоридаги маълумотлар асосида шуни айтиш мумкинки, ғалланинг қўнғир ва сариқ занг касалликларига қарши тавсия этилган агротехник ва кимёвий кураш тадбирларини уйғунлашган ҳолда навбатма-навбат ўз муддатида ва фунгицидларни белгиланган сарфлаш меъёрларида қўллаш баробарида ғалла экинларининг баравж ўсиши ва ривожланиши тезлашади, пировард натижада 2,5-5,0 центнергача ҳосилни кўпайишига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология.-Москва.- ВО “Агропромиздат”.-1989.-С.15-18.
2. Мухаммадиев Б. Ширкат ва фермер хўжаликларида органик ҳамда минерал ўғитлардан фойдаланиш.-Тошкент.-“Янги аср авлоди”.-2005.-33 бет.
3. Дувеиллер Е. и другие. Болезни и вредители пшеницы.-СИММУТ (Руководство для полевого определения,2-е издание).-Анкара.-ФАО-СЕК.-2014.-С. 8-13.
4. Тўрақулов Х.С.,Бабоев С.К.,Гулмуродов Р.А. Буғдойнинг занг касалликлари.-Тошкент.-“Наврўз”.-2015.-7 ; 83-86 бетлар.
5. Тешаев Ш.,Сиддиқов Р.,Тўрақулов Қ. Галла парвариши мўл ҳосил заминидир. // Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги.-Тошкент.-“Reliable Print” МЧЖ босмаҳонаси.-2020.-№ 3 (Март ойи сони).- 8-10 бетлар.